

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI

Xudayberdiyeva Janona Rustamovna

TAFU “Maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedrasida katta o‘qituvchisi
e-mail: Janona.rustamovna@gmail.com

Annatatsiya: Bola hayotida maktabgacha ta’lim davri muhim o‘rin tutadi. Shu bois maktabgacha ta’lim davri ta’lim jarayonidagi eng mas’uliyatli davrdir. Bu paytda bolaning savodi chiqishi bilan birga, uning dunyoqarashi shakllanadi, tafakkur qilish malakasi rivojlanadi.

Bu davrda bolaning zehni o‘stirishga qaratilgan har bir mashg‘ulot bola aqlining tarkib topishi va rivojlanishiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun ham bu davrda, avvalo, ta’lim jarayonini qiziqarli, ta’sirli qilib tashkil etishga, motiv hosil qilish va uni rivojlantirishga e’tibor qaratish lozim. Bunda esa pedagogdan ta’lim jarayoniga innovatsion yondashuv talab etiladi.

Kalit so‘zlar: bola, ta’lim, tarbiya, motiv, innovatsiya, texnologiya, o‘qituvchi, MTT, faoliyat.

Аннотация: Дошкольный период играет важную роль в жизни ребенка. Поэтому дошкольный период является самым ответственным периодом в образовательном процессе. В это время, наряду с появлением грамотности, формируется мировоззрение ребенка, развивается способность мыслить.

В этот период каждая деятельность, направленная на воспитание ума ребенка, оказывает большое влияние на формирование и развитие психики ребенка. Поэтому в этот период, прежде всего, необходимо уделять внимание организации образовательного процесса интересным и эффективным способом, формировать и развивать мотивацию. Это требует от педагога инновационного подхода к образовательному процессу.

Ключевые слова: ребенок, образование, воспитание, мотивация, инновация, технология, педагог, MTT, деятельность.

Abstract: The preschool period plays an important role in a child's life. Therefore, the preschool period is the most responsible period in the educational process. At this time, along with the emergence of literacy, the child's worldview is formed, and the ability to think is developed.

During this period, each activity aimed at cultivating the child's mind has a great impact on the formation and development of the child's mind. Therefore, during this period, first of all, it is necessary to pay attention to organizing the educational process in an interesting and effective way, to create and develop motivation. This requires an innovative approach to the educational process from the teacher.

Keywords: child, education, upbringing, motivation, innovation, technology, teacher, MTT, activity.

KIRISH

Prezidentimiz tomonidan kelajak avlod tarbiyasiga berilayotgan katta e’tibor ta’lim tizimi va pedagoglar zimmasiga ulkan vazifalarni yuklaydi. Bu vazifalarni amalga oshirish chuqur bilim va katta mahoratni talab etadi. Ta’lim tizimiga yangiliklarni olib kirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish bugungi kun ta’limi oldiga qo’yilgan muhim vazifalardir.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda “Boshlang‘ich ta’limga bolalarni majburiy bir yillik tayyorlashga bosqichma-bosqich o‘tish bo‘yicha chora-tadbirlar haqida”gi 999- sonli qarorini ijro etish doirasida O‘zbekiston o‘z zimmasiga 6-7 yoshli bolalarning maktabga to‘lovsiz majburiy bir yillik tayyorgarligi bo‘yicha majburiyatni oldi. 6-7 yoshli bolalarni har tomonlama rivojlantirish, ularga ta’lim-tarbiya berish va maktabga tayyorlash maqsadida “Ilm yo‘li” dasturini ishlab chiqish hamda uni tasdiqlash zarurati paydo bo‘ldi.

O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligining tashabbusi bilan 6-7 yoshli bolalarni har tomonlama rivojlantirish, ularga ta’lim tarbiya berish va maktabga tayyorlash maqsadida “Ilm yo‘li” variativ dasturi ishlab chiqildi. Mazkur dastur maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun ishlab chiqilgan “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturi, O‘zbekiston Respublikasida ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablari, “Kadrlar tayyorlash bo‘yicha Milliy dastur”, maktabgacha ta’limni rivojlantirish Konsepsiyasi asosida ishlab chiqildi.

“Ilm yo‘li” variativ dasturi bolaning to‘laqonli rivojlanishi, tarbiyalanishi va o‘qishini, uning maktabda ta’lim olishga samarali tayyorlanishini ta’minlashga qaratilgan, bolalarni maktabga tayyorlash bo‘yicha xalqaro tajribalarning hisobga olinib, ishlab chiqilgan hujjat bo‘lib sanaladi.

Darhaqiqat, innovatsion pedagogik texnologiyalar ta’lim jarayonining unumdorligini oshiradi, bolalarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, bolalarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o‘zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko‘nikma va malakalarini shakllantiradi.

Innovatsion pedagogik texnologiyaga asoslangan ta’lim jarayonida pedagog faoliyati va bola faoliyati doirasi aniq belgilanadi, ta’limni tashkil etishning aniq texnologiyasi ko‘rsatiladi. Bolaning ongi va tafakkuri endi shakllanib kelayotgan maktabgacha yoshda o‘qituvchining mahorati, uni innovatsion pedagogik texnologiyalarni ta’lim jarayoniga mohirona tatbiq eta olishi, ta’limning yangi-yangi yo‘l va usullarini izlashi, pedagogik tajribalardan ijodiy foydalana olishi juda muhimdir. Shuning uchun ham bo‘lajak maktabgacha ta’lim yo‘nalishi o‘qituvchilarini kelgusi faoliyatga tayyorlashda, pedagogik texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etishga tayyorlash bugungi ta’limning oldiga qo‘yilgan talablardan biridir.

Chunki innovatsion pedagogik texnologiyalar, birinchidan, bolalarni bilim, ko‘nikma va malakalarini oson va qiziqib o‘rganishlari uchun imkoniyat yaratsa, ikkinchidan, o‘qituvchining ham professional o‘shishiga, ham ma’naviy rivojlanishiga yordam beradi.

Hozirgi kunda ta’lim mazmuniga alohida e’tibor qaratilib, innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o‘quv jarayonining samaradorligini oshirish maqsadida pedagogik texnologiyalardan, axborot kommunikatsiya vositalaridan keng foydalanilmoqda.

Bolalarni maktabga tayyorlashda ularning dunyoqarashini kengaytirish, bilimlarni keng va oson o‘zlashtirish maqsadida innovatsion pedagogik texnologiyalarning usul, vosita va shakllarini to‘g‘ri tanlab, ulardan foydalanish muhim sanaladi. Mashg‘ulotlarni tashkil etishda pedagogik texnologiyalarning ko‘pgina metodlaridan foydalaniladi.

Bola hayotida maktabgacha ta’lim davri muhim o‘rin tutadi. Shu bois maktabgacha ta’lim davri ta’lim jarayonidagi eng mas’uliyatli davrdir. Bu paytda bolaning savodi chiqishi bilan birga, uning dunyoqarashi shakllanadi, tafakkur qilish malakasi rivojlanadi.

Bu davrda bolaning zehni o`stirishga qaratilgan har bir mashg`ulot bola aqlining tarkib topishi va rivojlanishiga katta ta`sir ko`rsatadi. Shuning uchun ham bolalarni maktabga tayyorlashda, avvalo, ta`lim jarayonini qiziqarli, ta`sirli qilib tashkil etishga, motiv hosil qilish va uni rivojlantirishga e`tibor qaratish lozim. Chunki bu muddat bolaning o`yin faoliyatidan aqliy faoliyatga, ya`ni o`quv faoliyatiga o`tganligi bilan xarakterlanadi.

Bolaning o`quv faoliyatini rivojlantirishda turli o`yinlardan foydalanish katta ahamiyat kasb etadi. Bolalar o`yin orqali o`z bilimlarini mukammallashtiradilar va uni chuqur o`zlashtiradilar. Shu jihatdan qaraganda, ta`im jarayonida qo`lanadigan didaktik o`yinlarning roli beqiyosdir. Didaktik o`yinlar ta`im jarayoni samaradorligini oshiradi, ta`im jarayonida o`quvchilar faolligini, o`qish motivlarini rivojlantiradi. O`qish motivlari ta`lim jarayonini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishda ham muhim o`rin tutadi.

Hozirgi davrda innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida ta`limni tashkil etishga katta e`tibor qaratilmoqda.

Innovatsion pedagogik texnologiya bolalar qobiliyati, imkoniyati va ehtiyojlarini hisobga olgan holda, ta`lim shakllarini amalga oshirish uchun ko`zlangan natijaga erishishda eng qulay yo`l va usullarni tanlash va ishlab chiqish mahorati ekan, u haqiqatdan ham ta`lim jarayoni unumdorligini oshiradi, bolalarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, bolalarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o`zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko`nikma va malakalarini shakllantiradi.

Shuning uchun ham ta`lim ishiga texnologik yondashuv katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahlili

Ta`lim jarayonida kompyuter texnikalari va multimedia vositalari (S.Adilova, T.Zoyirov, S.G`ulomov, A.Abdullaev, M.Raxmanova, D.Soliyeva) va ularni o`qitish metodikasini (V.Yodgorov, T.Zoyirov, A.Sariyev, A.Xamrakulov va boshqalar tomonidan) takomillashtirish bo`yicha tadqiqotlar olib borilgan bo`lsada, fanni o`qitishda multimedia vositasini qo`llash orqali sifat va samaradorlikni oshirish muammolari yetarlicha tadqiq qilinmagan.

Andijon davlat universitetida Ch.Shokirova “Ijodiy fikrlashni rivojlantirish va dasturiy nazorat asosida o`qitish samaradorligini oshirish”, Buxoro davlat universitetida N.Yodgorov “Fazoviy almashtirish jarayonida o`quvchilarni bilish faoliyatini rivojlantirish omillari” mavzusida dissertatsiya tadqiqotlari olib borishgan.Ch.Shokirova ilmiy tadqiqot ishida kompyuter texnologiyalaridan foydalanib nazorat ishlarini olib borish, N.Yodgorov o`quvchilar faoliyatini kompyuter grafikasi yordamida rivojlantirish mumkin, deb hisoblaydilar.

Axborot texnologiyalar shu qadar tez rivojlanmoqdaki, pedagogik tadqiqotlar yangi uslublarni, o`qitish shakllarini va o`qitish vositalarini tahlil qilishga ulgurmay qolmoqda [14].

Xorijiy davlatlar, xususan, MDH davlatlarida kompyuter dasturlarini qo`llash bo`yicha bir qator ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Yu.Branovskiy, A.Andreyev, N.Apatova, O.Belyakov, I.V.Maryuseva [8, 25, 26, 27, 34,] tadqiqotlari kompyuter dasturi yordamida ta`lim jarayonidagi muammolar masalasini ko`rib chiqishga bag`ishlangan. I.Denisova, G.Kodjaspirova, T.N.Zoyirov T.Dobudko, M.Jaldak, [10, 11, 15, 29, 31,] o`qitish jarayonida kompyuter dasturlari va o`qitish texnologiyalari muammolari bo`yicha ilmiy tadqiqotlar olib borganlar. G.Kruchinina, I.Maruseva [33, 34]ning ishlari ta`lim tizimida kompyuter dasturlari yordamida modellashtirishdan foydalanishga bag`ishlangan.

Ta’lim ishiga texnologik yondashuv:

- ta’lim jarayoni maqsadini aniq belgilashni;
- o’qish-o’qitish jarayonini uzviy bog’liq bosqichlar, fazalar, amallarga ajratish, bo’lishni;
- ta’lim jarayonida mo’ljallangan natijaga erishish uchun bajariladigan harakatlarni muvofiqlashtirish, ketma-ket, bosqichma-bosqich amalga oshirishni;
- loyihalashtirilgan ishlar, amallarning barchasini bir xil bajarishni nazarda tutadi.

Innovatsion pedagogik texnologiyada ta’lim jarayonining maqsadini belgilash muhim bo’lib, u rejalashtirilgan natijalarni kafolatlashi lozim. Shuning uchun ham o’qituvchilar maqsadni aniq belgilashga alohida e’tibor qaratishlari zarur. Har bir o’qituvchi avvalo o’zi o’qitadigan o’quv predmeti va har bir o’tiladigan o’quv mashg’uloti maqsadini aniq belgilashi kerak.

Shuni ta’kidlash lozimki, belgilangan maqsad asosida o’tkaziladigan didaktik jarayonning aniq loyihasi ishlab chiqilsa, uni amalga oshirish osonlashadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashda har bir mashg’ulotni tashkil etish uchun turli didaktik o’yinlardan foydalanishlari yaxshi samara beradi.

Chunki 6-7 yoshli bolalar hayotida maktab davri ancha murakkab davr bo’lib, bolalar oldida jiddiy sinov turadi. Bola yangi hayot - maktab hayotiga kirib boradi. Endi u yangi jamoaning a’zosi ekanligini his etishga, intizomga bo’ysunishga, yangi rejimga moslashishga majbur bo’ladi. Bola yosh bo’lishiga qaramay, endi uning maktabda oqish, uy vazifalarini bajarish, murakkab materiallarni o’rganish kabi zarur yumushlari ko’p. Muhimi, o’yindan maktabga, kundalik majburiy va davomli mehnatga o’tish bola hayotida tub burilishdir. Hatto maktabgacha ta’lim tashkilotidan kelgan bolalar uchun ham bu oson kechmaydi. Uydan maktabga kelgan bolalarga esa yana ham qiyin. Ayniqsa, sinfda 40-45 daqiqalik darsda o’tirish, tinglash va topshiriqlarni bajarish, uzoq aqliy mehnat bolani tez toliqtiradi. Bola maktabdan, o’qishdan sovib ketishi mumkin. Shuning uchun ham o’qituvchilar tayyorlov guruhida bolalarni maktabdagi hayotga qiziqish uyg’otishlari, bolalarni maktabga intilishlarini ta’minlashlari, motiv hosil qilish va uni rivojlantirishga harakat qilishlari lozim. Motiv o’z- o’zidan hosil bolmaydi. Uni bolalar yoshiga va psixologik xususiyatlariga mos didaktik o’yinlar va mustaqil ishlar vositasida hosil qilish mumkin.

Ayniqsa maktabgacha ta’lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda mashg’ulotlarni qiziqarli olib borish natijasida bolalarni darsga jalb etish samarali bo’ladi. Shunday darslarda bolalar diqqati to’liq jalb etiladi, xotirasi yaxshi ishlaydi. Motivlar bolalarning bilimlarini chuqur egallashlariga yordam beradi. Mavzuning barcha bolalar tomonidan o’zlashtirilishiga erishish; Mashg’ulotga bolalarning faol qatnashuviga erishish; ularning o’qish motivlarini qo’zg’ash va qiziqtirish, bolalarni faollashtirish yo’llarini belgilash va qo’yilgan maqsadga to’liq erishish; innovatsion pedagogik texnologiyalarni o’zlashtirish va maktabgacha ta’limda uni qo’llash yo’llarini izlash va takomillashtirish, o’z ustida ishlash, bularning hammasi o’qituvchining mahoratiga bog’liqdir.

Buning uchun mashg’ulot jarayoni oqilona tashkil qilinishi, o’qituvchi tomonidan bolalarning qiziqishini orttirib, ularning ta’lim jarayonida faolligi muttasil rag’batlantirilib turilishi, o’quv materialini kichik-kichik bo’laklarga bo’lib, ularning mazmunini ochishda bahs, munozara, aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, tadqiqot rolli o’yinlar metodlarini qo’llash, rang-barang qiziqtiruvchi misollarning keltirilishi, bolalarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash, rang-barang baholash usullaridan foydalanish, ta’lim vositalaridan o’rinli foydalanish talab etiladi

Ta’lim maqsadini muvaffaqiyatli amalga oshirish yo’lida ta’lim vositalaridan foydalaniladi. Kompyuter, Multimedia, kodaskop, filmskop, logorifm lineykasi, sirkul, apparat turlari - bular jumlasiga kiradi.

Ta’lim metodlarini to’g’ri tanlash va ulardan o’rinli foydalanish - ta’lim samarasini ta’minlashga yordam beradi

“Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”da ta’lim berishning ilg’or pedagogik texnologiyalarini, zamonaviy o’quv-uslubiy majmualarini yaratish kabilar umumiy o’rta ta’limning asosiy vazifalaridan biri sifatida ta’kidlangan.

Innovatsion pedagogik texnologiya usullaridan foydalanish o’qituvchi va bola faoliyati doirasini aniq belgilab beradi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki bugungi dunyo miqiyosida axborot kommunikatsiya tizimining yuksak darajada rivoj topib borayotganligi va bu boshqa sohalar qatorida ta’lim jarayoniga ham kirib kelib, uni yanada sifatli tashkil etishga o’z ta’sirini ko’rsatayotganligi ehtiyojidan kelib chiqib, shuni aytish mumkinki, MTT o’qituvchisi texnika va texnologiyani chuqur bilishi, tahlil qila olishi va yangilik yaratilish darajasida bilimli va mahoratli bo’lishi juda muhim.

Buning uchun mashg’ulotni tashkil etish jarayonida barcha bolalarga tushunarli, oson, qiziq bo’lgan usullarni tanlashi va qo’llay olishi, ko’rgazmali qurollardan foydalanishi, yangi ishlab chiqarilayotgan texnik vositalarni tadbiq qilishi, ta’lim oluvchilarni ijodiy, mustaqil ishlashga undashi, innovatsion pedagogik texnologiyalardan to’g’ri va unumli foydalanishi maqsadga muvofiqdir.

O’quv-tarbiya jarayonlarini tashkil etishda ham an’anaviy usullardan farqli o’laroq, yangicha pedagogik yondashuvlarni o’zlashtirish va ta’lim jarayonida qo’llash zamon talabidir. Dars jarayonida yangicha muhitni shakllantirish, zamonaviy ko’rgazmalardan, interfaol metodlardan foydalanib mazmunli olib borish zarur.

Maktabgacha yoshdagi bolalar boshqarishga moyil, qiziquvchan, ta’sirchan bo’lganliklari uchun ham o’qituvchidan bolalarning yosh xususiyatlariga mos bo’lgan, mashg’ulotni oson o’zlashtirishlarini, bilimlarni mustahkam o’rganishni kafolatlaydigan metodlarni tanlashi va foydalanishi talab etiladi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishda ta’limning mazmunini belgilash, ta’lim-tarbiyaning shakllari va vositalarini tayyorlash, bolalarning bilimlarni keng egallashi va ma’naviy fazilatlarini o’zlashtirishga yunaltilgan topshiriqlar tizimini ishlab chiqish, ta’limning natijasi va o’zlashtirish darajasini aniqlash ularni ob’ektiv baholash uchun test vazifalarini tayyorlash kabilar tashkil qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan mashg’ulotlar jarayonida erkin va mustaqil fikrlash qobiliyati shakllanadi. Mustaqil fikrlash qobiliyatining shakllanishi natijasida, bolalar atrof olamdagi, jamiyatdagi qonunlarni, shuningdek, asardagi ijobiy va salbiy qahramonlar orqali insoniy fazilatlarini anglash, bilimlarni chuqur o’rganish, keng fikrlash, tegishli qarorlar qabul qilish ko’nikmalari shakllanadi.

Mashg’ulotlarni samarali va sifatli tashkil etish uchun pedagogning tashkiliy hamda uslubiy jihatdan tayyorgarligi va ta’lim olish jarayonini tashkil etishni ta’minlovchi o’quv-uslubiy ta’minotni ishlab chiqish talab etiladi. Taminiot bazasida o’quv jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini qo’llash imkoniyati bo’lishi muhim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to’g’risida Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda 802-son qarori.
2. “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to’g’risi”da O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. O‘RQ-595-son. Toshkent 16-dekabr, 2019-yil.
3. O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi. Toshkent. 8 may, 2019-yil.
4. Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to’g’risida. O‘RVM 802 - son qarori, 22.12.2020-yil.
5. “Ilk qadam ” davlat o‘quv dasturi (Takomillashtirilgan 2- nashr) 2022-yil 4-fevral.
6. Fayzullayev Sh.N. “Bolalarni maktabga tayyorlash metodikasi” (maktabgacha ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun) o‘quv qo‘llanma. Samarkand, Samdu nashri, 2020.-140bet
7. Yusupova. X.I., Xashimova. M.K, Ximmataliyev. D.O., Axmedova. K.I., Khakimova. M.O‘. “Pedagogik texnologiya”. T.: “Firdavs-Shoh nashriyoti”.2023-yil.
8. Qodirova F.R, Toshpo‘latova SH.Q, Kayumova N.M., Agzamova M.N. “Maktabgacha pedagogika” T.: Tafakkur, T- 2019. Darslik.
9. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. T.: Tafakkur bo‘stoni. 2013 y. Darslik.